

ANÁLISE DAS COMORBIDADES E USO DE POLIFARMÁCIA EM PACIENTES COM DOENÇA DE CHAGAS EM TRATAMENTO COM BENZNIDAZOL

¹Anthony de Menezes Victor, ¹Marília da Silva Marques, ¹Thayná Bernardo de Alcântara, ¹Vívia Martins Nojosa, ²Maria de Fátima Oliveira.

E-mail: anthonydemenezese@alu.ufc.br ; Universidade Federal do Ceará - UFC.

1. Aluno(a) do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará;
2. Orientadora, Docente Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: Polifarmácia é um termo genérico para descrever o uso simultâneo de quatro ou mais medicamentos por um paciente para suas condições clínicas (OMS). Essa condição é vista mais frequentemente em pacientes portadores de doenças crônicas como a Doença de Crohn, doença de Chagas e em decorrência do envelhecimento. **Objetivos:** Determinar as comorbidades e uso de polifarmácia em pacientes com doença de Chagas acompanhados pós-tratamento com benznidazol. **Métodos:** Trata-se de um estudo retrospectivo cujos dados foram obtidos de fichas arquivadas no Laboratório de Pesquisa em Doença de Chagas (LPDC) da Universidade Federal do Ceará. Foram analisadas 45 fichas de pacientes cadastrados no LPDC sobre comorbidades e uso de polifarmácia. **Resultados e Discussão:** Foram analisados 45 prontuários de pacientes com DC, maioria era do sexo feminino com taxa de 53,3% (24), na faixa etária superior aos 50 anos, representando 62,2% (28). O uso de polifarmácia pelos pacientes mostrou um índice de 44,4% (20), que fazem uso de 4 ou mais medicamentos, sendo 95% (19) destes possuidores de alguma comorbidade, predominando na faixa etária acima dos 50 anos com taxa de 73,6% (14). Além disso, foi observada alta prevalência de algumas das classes de medicamentos, tais como anti-hipertensivos e antidepressivos.

A alta frequência do uso de polifarmácia parece estar ligada às comorbidades e ao envelhecimento da população em questão. Conclusão: Neste estudo conclui-se, que a maioria dos pacientes apresentavam comorbidades, sendo a hipertensão arterial sistêmica a mais frequente e na faixa etária acima de 50 anos. A prevalência de pacientes polimedicados indica maior número de medicamentos por paciente. Neste contexto, uma variedade de elementos deve ser analisada pelo farmacêutico, para obter resultados satisfatórios no tratamento das comorbidades do paciente.

PALAVRAS CHAVE: Atenção farmacêutica, Acompanhamento, Doença de Chagas, Saúde pública.

REFERÊNCIAS

Doença de Chagas. Disponível em:
<<https://www.paho.org/pt/topicos/doenca-chagas>>.

